

**MULTIMEDIA VOSITALARI YORDAMIDA MADANIYATLARARO
MULOQOT KOMPETENSINI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI**

Mirfayziyeva Kamola Yusupovna

Toshkent davlat iqtisodiyot

universiteti Samarqand filiali

kamolamirfayziyeva@gmail.com

Annotatsiya Ushbu maqola multimedia vositalari yordamida talabalarning madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy xususiyatlari haqida muhokama qiladi.

Kalit so'zlar: multimedia, video, audio, electron darslik, kompetensiya, muloqot, madaniyatlararo muloqot kompetensiya

Annotation: This article discusses some important facilities of improving students' intercultural communication competence by multimedia resources.

Keywords: multimedia, video, audio, e- book, competence, communication, intercultural communication competence

Bugungi kunga kelib jamiyatda chet tillarni bilish tobora muhimahamiyat kasb etmoqda. Rus tilini bilish yoshlarga jahon madaniyatiga hamohang bo'lish, internet global tarmog'ining keng resurslari salohiyatidan samarali foydalanish, shuningdek axborot va kommunikatsiya texnologiyalari va multimediya o'qitish vositalari bilan ishlash imkoniyatini beradi.

Respublikamizda mustaqillik yillarida zamonaviy talablar asosida ta'lim sifatini oshirish, jumladan, Rus tili o'qituvchilarini tayyorlash tizimini xalqaro malaka talablari asosida tashkil etish kabi ishlarga alohida e'tibor qaratildi. Ta'lim sohasida amalga oshirilgan keng qamrovli islohotlar natijasida, jumladan, bo'lajak rus tili o'qituvchilarini tayyorlashning ilg'or chet tajribalarga asoslangan milliy tizimi yaratildi. Rus tili ta'limida multimedia vositalarining amaliy ahamiyati nihoyatda katta bo'lgani bois bugungi kunda, xususan, oliy ta'limda multimedia

vositalari va elektron darsliklardan foydalanish keng tus olmoqda. Biroq multimedia vositalari va elektron darsliklardan foydalanishning didaktik va ilmiy- metodik asoslarini ishlab chiqilishi davlat ta'lim standartlari talablarining bajarilishi va ta'lim samaradorligining ortishida muhim omillardan biridir.

Talabalarning ta'limda multimedia vositalaridan foydalanish imkoniyatlarini o'rganish shundan dalolat beradiki, multimedia ham media ta'lim vositasi sifatida, ham ingliz tilini o'rgatish vositasi sifatida ishlatilishi mumkin, chunki media ta'lim vositasi sifatida multimedia talabalarning media malakasini shakllantirish, xabarlarini olish, tanqidiy baholash va mustaqil shakllantirishni o'rgatishga qaratilgan. Ingliz tilini o'rgatish vositasi sifatida multimedia bir tomonlama yo'naltirilgan didaktik funksiyani bajaradi va o'quv jarayoni samaradorligini oshiradi.

Keyingi yillarda mashg'ulotlar jarayonida axborot texnologiyalarini qo'llash to'g'risidagi masala dolzarb tus olmoqda. Bu nafaqat zamonaviy texnik vositalar, balki o'qitishning yangi shakllari, ta'lim jarayoniga yangicha yondashuv demakdir. Multimedia vositalaridan foydalanish ta'limda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirishga yordam beradi, talabalarning o'ziga xos xususiyatlari, bilim darajasi, moyilliklarini hisobga olgan holda tabaqalashtirish va har biriga alohida yondashishni ta'minlaydi. Ingliz tilini kompyuter dasturlari yordamida o'rganish talaba vao'quvchilarda katta qiziqish uyg'otadi.

Ta'lim jarayonida chet tilini o'qitish mobaynida ham multimedia vositalari yordamida darslarning samaradorligini oshirish mumkin. hozirgi amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, multimedia vositalari yordamida tinglovchilarni o'qitish ikki barobar samarali bo'lmoqda. Ma'lumki, eshitgan materialning to'rtidan bir qismi xotirada qoladigan bo'lsa, tinglovchilarga berilayotgan materiallarni video orqali amalga oshirsak, axborotni xotirada saqlanib qolishi va tasavvur qilish imkoniyati 35-70 foizgacha oshadi. Shuningdek, mazkur o'quv dasturlar audio, video va grafika ko'rinishida mujassamlashtirilgan holatda tinglovchilarga berilsa, materiallarni xotirada saqlab qolish 70-95 foizga oshishi kuzatilmoqda. [1]

Bundan tashqari audio- video materiallar yordamida biz talabalarning madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishda ham samarali natijalarga erishishimiz mumkin. hammamizga ma'lumki, har bir dars jarayoniga biror xorijlik bilan jonli muloqot qilish imkoniyati yo'q, shuning uchun dars davomida biror videoni tomosha qilish, audio materialini tinglash talabalarda madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishda muhim bir turtki bo'ladi deb ayta olamiz.

Kasbiy sohadagi madaniyatlararo o'zaro hamkorlikxususiyatlarini va o'zga tilda kommunikativ kompetensiyani shakllantirishga nisbatan zamonaviy talablarni o'rganish bo'lg'usi rus tili o'qituvchilarining o'zga tildagi kommunikativ kompetensiyalarini shakllantirish modelini samarali amaliyotga tadbiq etishning: ijtimoiy- madaniy kommunikatsiya kontekstini kengaytirish ; o'quv jarayonida texnologik resurslardan samarali foydalanish (o'quv jarayonini tashkil etish, koordinatsiyalash va javob berish munosabatlarini amalga oshirish jarayonida o'qituvchining talabalar bilan dialogli o'zaro hamkorligini ta'minlash) ; amaliy mashg'ulotlarda interfaol va kommunikativ- faoliyatli metodlarni qo'llash, o'quv jarayonini faollashtirishning turli usullaridan, tanqidiy fikrlash va refleksiyaning rivojlantirish kabi usullaridan foydalanish ; o'quv jarayonining barcha bosqichlarida zamonaviy axborot va kommunikatsiya vositalarini ishlatish ; talabalarning bilimga qiziqishlarini va ichki motivatsiyalarini o'stirish kabi pedagogik shart- sharoitlari majmuini aniqlash imkonini beradi.

Zamonaviy dars deganda, bugungi kunda, yangi zamonaviy axborot texnologiyalaridan keng foydalangan holda, jahon tajribalariga asoslanib dars o'tishni tushunmoq kerak. Bunda asosiy e'tibor o'qitishning natijasiga, ya'ni talabalarning nazariy bilimlarni mukammal egallashiga va shu bilan birga yetarli amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishiga, ya'ni olgan nazariy bilimlarini amalda qo'llay olish qobiliyatini shakllantirishga va ayniqsa talabalarning mustaqil bilim olish ko'nikmasini shakllantirishga ham alohida e'tibor berilishi kerak. Ta'limda kompetensiyaviy yondashuv talabalarning mavjud bilim va ko'nikmalarini amaliy tajriba jarayonida qo'llay olish qobiliyatini nazarda tutadi. [2]

Ta'lim jarayonida tilning zamonaviy shakliga mos o'quv materiallaridan foydalanilsa, talabalarning chET tilidagi kommunikativ malakalarining sifat ko'rsatkichlari ancha oshadi, bu esa bo'lajak mutaxassislarga real madaniyatlararo kommunikatsiyada ishtirok etish imkonini beradi. [3]

Ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, ta'lim oluvchilarning axborotni eslab qolish ko'rsatkichining eng yuqori darajasi 30% ni tashkil etsa, noan'anaviy metodlar ya'ni dars jarayonida multimediya vositalari qo'llanilganda esa, ta'lim oluvchilarning axborotlarni o'zlashtirish darajasi yanada ortib boradi.

Shunday qilib, bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarining o'qituvchilari oldiga o'qitilayotgan fanning o'zlashtirish sifatini oshirish vazifasi bo'yicha yangi topshiriqlar va talablar qo'yilmoqda. Bu borada ingliz tili fanini o'qitishda ham turlicha uslublar qo'llanilmoqda, bundan ko'zlangan asosiy maqsad, ingliz tili fanini o'qitishni takomillashtirish va uni yanada rivojlantirishdan iboratdir. Ingliz tili fanini o'qitishda, undagi mavzularni tushuntirishda va ko'rgazmalilikni tashkil etish, multimediya vositalaridan unumli va kerakli o'rinlarda to'g'ri foydalanish katta ahamiyat kasb etmoqda.

Talabalarni ingliz tilini o'qitishda madaniyatlararo muloqot kompetensiyani rivojlantirishda multimedia vositalaridan foydalanish, o'z navbatida mavjud to'plangan ma'lumot va axborotlar ustida ishlashni yengillashtiradi.

Bugungi kunda bo'lg'usi ingliz tili o'qituvchilarining madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini zamonaviy pedagogik texnologiyalardan, ya'ni o'quv adabiyotlarining yangi avlodi elektron darsliklar va video- audio materiallari yordamida rivojlantirish eng samarali va tezkor usullardan hisoblanadi.

Interfaol multimediya elektron darslikda interfaollik darajasi, garchi didaktik axborot yetkazishning og'zaki shakliga nisbatan sifat jihatidan pastroq bo'lsada, cheklanmagan. Bunda interfaollik darajasi dasturiy mahsulot sifatiga, elektron darslik muallifining bilim va ko'nikmalari darajasiga bog'liq (ma'lumki, didaktik axborot yetkazishning og'zaki shaklida ham interfaollik darajasi ma'ruzachining axborot yetkazish borasidagi bilimlar, tajriba va ko'nikmalariga bog'liq). Elektron

darslikdan foydalanish o'quv jarayoniga axborot texnologiyalarini keng joriy etish imkonini beradi. Internet, kompyuter, audio- texnik o'qitish vositalari shular jumlasidan. Elektron darslik an'anaviy darsliklarga qaraganda bir qator afzalliklarga ega.

Masofadan o'qitish o'qituvchi va talabaga bir qancha imkoniyatlar beradi. Misol uchun: talabaga til tuzilishi bo'yicha bilimlarni va asosiy nutq ko'nikmalarini interfaol tizimda o'qituvchi yordamisiz olish imkoniyati ; bu o'z navbatida o'qituvchiga auditoriyada muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan faoliyat turlari bilan shug'ullanish imkonini ; o'qituvchilarning o'zlariga suratlar, grafiklar, rasmlar, filmlardan iborat elektron tarqatma materialni ishlab chiqish imkoniyatini ; ingliz tili darsliklaridan olingan mavjud materiallarni elektron versiyaga aylantirish imkoniyatini ; o'qituvchiga bilimlarni masofadan turib internet yoki mahalliy tarmoq yordamida baholash imkoniyatini ; dasturiy mahsulot fanlar bo'yicha xuddi shunday distant elektron interfaol darslik ishlab chiqish uchun imkoniyatlar beradi.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, chET tilini o'rganish va boshqa madaniyatlarni tushunish uchun tilga chuqurroq kirib, qiziqarli faktlar va ma'lumotlarni multimedia vositali yordamida o'rganish ham yaxshi natija beradi. Biz bu tuyg'uni talabalarimiz bilan baham ko'rishga, ular uchun mamlakatimizga chuqur sevgini rivojlantirishga va boshqa mamlakatlar va xalqlarga katta hurmatni namoyon etishga harakat qilmoqdamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Сайидахмедов Н. Педагогик амалиётда янги технологияларни қўллаш намуналари. Тошкент: РТМ, 2000. 46 б.
2. Акопянц А.М. Прагмалингводидактика современная парадигма обучения иностранным языкам// Иностранный язык в школе. № 3. Москва, 2009.-С. 17-21.
3. Гальскова Н.Д. Межкультурное обучение: проблема целей и содержания обучения иностранным языкам// ИЯШ.- 2004.- № 1.- с. 3-8.

4. Комплексное изучение видов речевой деятельности, К. Ю.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED ..., 2025

5. Innovative methods and technologies of teaching Russian as a foreign language, I A. Khaydarova, K. Y. Mirfayziyeva, Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3 (3), 518-526, 2022

6. Виртуальные экскурсии, как эффективный метод изучения русского языка, К. Мирфайзиева, International Bulletin of Applied Science and Technology 3 (2), 37-40, 2023

7. Преподавание русского языка в ВУЗе на современном этапе.

КЮ Мирфайзиева, insoniyat ruhiy olami: Til, adabiyot va san'at, Xalqaro ilmiy-amaliy ... 2022

